

QANDLI DIABETNING 2-TURIDA JISMONIY FAOLLIKNING O'RNINI

Vafojev Sh.F.¹

Shagzatova B.X.²

¹⁻²Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7551111>

Jismoniy mashqlar glyukozaning optimal darajasiga erishish, tana vazni, tana vazni indeksi (TVI) va bel aylanisi ko'rsatkichlarining kamayishida muhim rol o'ynaydi. Bu tadqiqotda jismoniy mashqlar va har qanday jismoniy aktivlikning qondagi glikemiyaga ta'siri haqida bilib olish mumkin.

Dolzarbligi

Qandli diabet (QD) juda keng tarqalgan kasallik bo'lib, insulin ishlab chiqarilishining kamayishi yoki uning to'qimalar tomonidan sezuvchanligi pasayishi ya'ni rezistentligi natijasida kelib chiqadi. Qandli diabet 2 tur hamma uchrovchi diabetlarning 90% ini tashkil qiladi. Xalqaro Diabet Assotsiatsiyasining bergan ma'lumotlariga ko'ra, 537 million katta yoshdagilar (20-79 yosh) qandli diabet bilan xastalangan. Bu raqamlar 2030 yilda 643 million va 2045 yilda 783 millionga yetishi taxmin qilinmoqda. 2021 yilda 6.7 million bemor qandli diabet tufayli vafot etdi. 541 million yoshi kattalar esa glyukozaga tolerantlikning buzilishidan aziyat chekadi.

Asosiy qism

Jismoniy aktivlik glyukoza metabolizmi va insulin sezgirligini oshiradi. Bundan tashqari mashqlar glyukoza gomeostazini yaxshilovchi ma'lum oqsillar miqdorini oshiradi. Mashqlar davomida 4-tip glyukoza transporter oqsili (GLUT4) miqdori oshadi va bu skelet mushaklarida glyukoza so'rilishi oshiradi.

Tadqiqotimizda qandli diabeti bor semiz bemorlarni 2 guruhga bo'lib o'rgandik. 1-guruh haftada 3 marta/12 hafta davomida jismoniy mashq bajargan va gipoglikemik dori qabul qilgan, 2-guruh faqat 12 hafta davomida gipoglikemik dori qabul qilgan lekin jismoniy mashq bajarmagan.

1-guruh bemorlar o'rtacha intensivlikdagi (60%VO₂max) jismoniy aktivlik bilan shug'ullanishdi. O'rtacha intensivlikdagi ya'ni hafta 2-5 soat yoki undan ko'p vaqt yurish misol qilib olindi. Har bir guruhdagi bemorlarni dastlabki va 12 haftadan keyingi holati ya'ni tana vazni indeksi (TVI), ALT, glikirlangan gemoglobin (HbA1c) va lipid profili ko'rsatkichlari tekshirildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, 1-guruhda TVI 36.3±4.5 dan 34.1±3.1 ga, ALT 44.7±4.8 dan 40.6±4.5ga, HbA1c 6.6±0.4 dan 6.2±0.3 ga, umumiy xolesterin (mg/dL) 191.4±9.5 dan 176.5±8.2 ga, zichligi past lipoproteidlar 96.3±5.5 dan 90.4±4.7 ga, zichligi yuqori lipoproteidlar 37.6±3.6 dan 39.7±3.8 ga o'zgardi. 2-guruhda esa TVI 35.9±5.3 dan 36.2±5.5 ga, ALT 43.5±4.6 dan 45.4±4.7 ga,

HbA1c 6.7 ± 0.6 dan 6.5 ± 0.5 ga, umumiy xolesterin (mg/dL) 188.3 ± 8.4 dan 185.7 ± 8.1 ga, zichligi past lipoproteidlar 95.2 ± 4.8 dan 95 ± 4.6 ga, zichligi yuqori lipoproteidlar 38.5 ± 3.3 dan 37.2 ± 4.1 ga o'zgardi.

Xulosa

Jismoniy mashqlar qandli diabet 2 turida normal glyukoza ko'rsatkichlarini, TVI, lipid profili, ALT, HbA1c ko'rsatkichlarini meyorda saqlashda juda muhim hisoblanadi. Har qanday o'rtacha yoki yuqori intensivlikdagi jismoniy mashqlar qandli diabet bemorlarning hayot sifatini oshiradi va tana vazni indeksi, bel aylanisini sezilarli darajada kamaytiradi. Har bir bemorga jismoniy faollikning muhimligini tushuntirish, diabetning asoratlari rivojlanishining oldini olishda ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 10th edition . Brussels: IDF; 2021.<https://diabetesatlas.org/>
2. Gabriel BM, Zierath JR. The limits of exercise physiology: from performance to health. Cell Metab. 2017;25(5):1000–11.
3. Abdelbasset WK, Tantawy SA, Kamel DM, et al. Effects of high-intensity interval and moderate-intensity continuous aerobic exercise on diabetic obese patients with nonalcoholic fatty liver disease: a comparative randomized controlled trial. Medicine. 2020;99(10):e19471. PubMed PMID: 32150108.
4. CASPERSEN, CARL J.1; FULTON, JANET E.2. Epidemiology of Walking and Type 2 Diabetes. Medicine & Science in Sports & Exercise 40(7):p S519-S528, July 2008. | DOI: 10.1249/MSS.0b013e31817c6737
5. Walid Kamal Abdelbasset, PhD,a,b,* Sayed A. Tantawy, PhD,c,d Dalia M. Kamel, PhD,c,e Bader A. Alqahtani, PhD,a Tamer E. Elnegamy, PhD,a Gaber S. Soliman, PhD,f,g and Ahmed A. Ibrahim, PhD,b, Effects of high-intensity interval and moderate-intensity continuous aerobic exercise on diabetic obese patients with nonalcoholic fatty liver disease. PubMed PMID: 32150108. Medicine (Baltimore). 2020 September 11; 99(37): e22388.

